

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TINGLOVCHILARNI SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISH O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

A.X.Samandarov, F.J.Qosimov

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali “Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090080>

Аннотация. Maqola hozirgi zamonning eng dolzarb muammosiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda malaka oshirish jarayonida tinglovchilarni sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning tamoyillari chuqur o‘rganilgan. Xususan, to‘g‘ri, sog‘lom, ratsional ovqatlanish; doimo harakatda bo‘lib, kam harakatlik (gipodinamiya) hayot tarzudan qochish; kun tartibini va ishni biologik rejim asosida tashkil qilish; ruhiy osoyishtalikni ta‘minlash; ichkilikbozlik, kashandalik, giyohvandlik singari zararli odatlardan tiyilish; ozodalik, orastalikka rioya qilish, atrof-muhitga munosabat masalasi kabi sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning oltita tamoyili batafsil, keng yoritilgan.

Калит сўзлар: malaka, sog‘lom turmush tarzi, ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, kun tartibini, biologik rejim, ruhiy osoyishtalik, zararli odatlar, ozodalik, orastalik, atrof-muhitga munosabat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabr kuni “**Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida**” gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanish hamda sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo‘lishini ta‘minlash, zararli odatlardan voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida:

1. Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari etib belgilansin;
2. Respublikada aholi o‘rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda — yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, “Workout” (mahalla va ko‘cha fitnesi) sportning ustuvor turlari etib belgilansin.

Sog‘lom turmush tarzi – bu xatti-harakatlarning xavf omillarini nazorat qilish orqali sog‘lig‘ini saqlashga va yuqumli bo‘lmagan kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradigan insonning turmush tarzidir.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, yuqumli bo‘lmagan kasalliklar 70% hollarda erta o‘limga sabab bo‘lmoqda. Shu bois nosog‘lom turmush tarzi va shu bilan birga yuqumli bo‘lmagan kasalliklar xavfini oshiruvchi omillarga quyidagilar: noto‘g‘ri ovqatlanish, kam harakatli turmush tarzi (gipodinamiya-jismoniy faollikning pastligi), chekish, spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish, kofeinni (qahva, choy, energetik ichimliklar) me‘yoridan ortiq iste‘mol qilish, uyqu tartibining buzilishi kiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, sog‘lom turmush tarzi umr ko‘rish davomiyligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Germaniyada o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, sog‘lom

turmush tarziga amal qilish 40 yoshdan keyingi umr ko'rish davomiyligini 13-17 yilga uzaytirar ekan. Amerika qo'shma shtatlarida o'tkazilgan tadqiqot 50 yoshdan keyingi umr ko'rish davomiyligining 12-14 yilga ortganini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, semizlik, tamaki chekish va spirtli ichimliklar, kofeinli gazlangan ichimliklar (choy, qahva va kakaodan tashqari) erkaklarning reproduktiv salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari barcha sabablari bo'yicha o'lim xavfining yuqori darajasi qizil go'sht iste'moli, ayniqsa qayta ishlangan mahsulotlar (kolbasa, sosiska, bekon-cho'chqaning tuzlangan, dudlangan go'shti) va shirinlashtirilgan ichimliklar (ularning aksariyati gazlangan ichimliklar) iste'moli bilan bog'liq.

Shuning uchun ham sog'lom turmush tarzini shakllantirish tamoyillarini yoritish hozirgi kunning eng dolzarb muammosidir.

Shunday qilib **tadqiqot ishining maqsadi** mavzu bo'yicha adabiyotlar sharxlari, axborot vositalarining ma'lumotlari va uslubiy xujjatlarni chuqur o'rganib, sog'lom turmush tarzini shakllantirish tamoyillarini yoritib berishdan iboratdir.

Mazkur tadqiqotning manbalari bo'lib: mavzu bo'yicha adabiyotlar sharxlari, axborot vositalarining ma'lumotlari va uslubiy xujjatlar hisoblanadi. Mavzu bo'yicha tadqiqotlar jarayonida bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy manbalar) taxlili, nazariy umumlashtirish va taqqoslash, tizimli va kompleks yondashish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot yuzasidan axborot manbalarining tarixiy va zamonaviy ma'lumotlarini taqqoslash asosiy usul bo'lib sanaladi.

Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, sog'lom turmush tarzini shakllantirish olti asosiy tamoyilga amal qilishga asoslanar ekan.

Ulardan birinchisi, to'g'ri sog'lom ratsional ovqatlanish bo'lib, kundalik iste'mol qilinadigan oziq-ovqatlarni organizmning fiziologik, biologik talablari asosida tanlash va iste'mol qilishdir.

To'g'ri sog'lom ratsional ovqatlanishni shunday tashkil etilishi kerakki, u o'zining fizik, kimyoviy hamda biologik xususiyatlari bilan inson tanasiga og'irlik qilmasin, aksincha, tez va oson hazm bo'lib, organizmni kerakli ozuqaviy moddalar bilan ta'minlasin.

Ikkinchi xususiyati- doimo harakatda bo'lib, kam harakatlik (gipodinamiya) hayot tarzudan qochish. Kishi kundalik hayotida jismoniy mashqlar, sport o'yinlari, badanni chiniqtiruvchi muolajalar bilan ko'proq shug'ullansa, organizmdagi fiziologik, biologik jarayonlar faollashadi. Natijada, kayfiyat ko'tarilib, ishchanlik qobiliyati ortadi. Shubhasiz, bu salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir.

Jismoniy faollik. Sport bilan shug'ullanadigan kishilar bir qator kasalliklarga, jumladan yurak va onkologik xastaliklarga kamroq chalinadi. Bundan tashqari, ularning tanasi va to'qima tarkibi ko'pincha sog'lom bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollik barcha tabiiy sabablarga ko'ra o'lim xavfini pasaytiradi. Xususan, haftasiga 2,5 soat ya'ni, haftada 5 kun davomida kuniga 30 daqiqa o'rtacha faollik, nol faollikka nisbatan barcha sabablarga ko'ra o'lim xavfini 19 foizga kamaytirsam, haftasiga 7 soat o'rtacha faollik esa bu xavfini 24 foizga pasaytiradi.

Jismoniy faollik va sport bilan shug'ullanish: jismoniy o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi; organizmning biologik imkoniyatlarini oshiradi; yurak-qon tomirlar va nafas olish tizimlarini mustahkamlaydi; organizmning kasalliklarga qarshi kurashuvchanlik hususiyatini oshiradi; ovqat hazm qilish va siydik ajratish tizimlari faoliyatini yaxshilaydi; suyak va

bo'g'implarni to'g'ri shakllanishiga yordam beradi; tana vaznini me'yorida ushlaydi.

Sport – foydali ko'nikmalar va maxoratlar, chiroyli qomat, foydali odatlar, xamda mustahkam sog'liqning garovidir. Har bir bolaga u yoki bu sport turi bilan shug'ullanishni tavsiya etishda, uning fiziologik xususiyatlari, salomatlik darajasi e'tiborga olgan holda, individual yondashuv zarur.

XULOSA. Shunday qilib sog'lom turmush tarzini shakllantirish tamoyillari sog'lom ratsional ovqatlanish, doimo harakatda bo'lib, kam harakatlik (gipodinamiya) hayot tarzudan qochish, kun tartibini va ishni biologik rejim asosida tashkil qilish, ruhiy osoyishtalikni ta'minlash, ichkilikbozlik, kashandalik, giyohvandlik singari zararli odatlardan tiyilish va ozodalik, orastalikka rioya qilish, atrof-muhitga munosabat masalasini o'z ichiga oladi. Sog'lom turmush tarzi shakllantirish tamoyillariga amal qilish odatda erta yoshda belgilanadi.

Sog'lom turmush tarzini erta yoshda shakllantirish muhimdir, chunki yoshlarda shakllangan odatlar ko'pincha balog'at yoshiga qadar saqlanib qoladi.

Inson o'z salomatligini ijodkoridir, uning uchun kurashish lozim. Yoshlikdan sog'lom turmush tarzi shakllantirish tamoyillariga amal qilish orqali salomatlikka to'liq erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabr kuni “Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7266934>
2. Alijonov Z. Sog'lom bola-sog'lom kelajak. Toshkent-2014.
3. Biz — sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz! [Matn] : uslubiy tavsiyanoma /Tursunaliev I. [va boshq.].-Toshkent: XK "Umid Design",2021.- 44 b.